

Fiche de lecture et présentation

« *Partir sans quitter, quitter sans partir* » par Fariba Adelkhah

- INALCO – HSSA530c – Sociétés, cultures et enjeux politiques
- Professeur : Méropi Anastassiadou – meropi.anastassiadou@inalco.fr
- Etudiant M2 : Frédéric de La Thibauderie – #21901621 – frederic@delathibauderie.fr
- Date : 14 novembre 2022

« *Partir sans quitter, quitter sans partir* » par Fariba Adelkhah ; Presses de Sciences Po ; 2003/2 no 19 ; pages 141 à 155 ; DOI 10.3917/cii.019.0141

<https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2003-2-page-141.htm>

1. Auteur

Fariba Adelkhah est née à Téhéran en 1959. Installée en France depuis 1977, elle a obtenu un doctorat d'anthropologie à l'EHESS en 1990 et le prix Irène Joliot-Curie en 2020. Elle est directrice de recherche à Sciences Po Paris, spécialisée sur l'aire iranienne et afghane. Elle est membre des conseils scientifiques de Iranian Studies et de la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. Elle traduit également en persan des ouvrages mystiques et poétiques français du Moyen-Âge et de la Renaissance.

En juillet 2019 lors d'un séjour en Iran, elle est incarcérée à la prison d'Evin avec son compagnon Roland Marchal au prétexte d'espionnage. Il est libéré en mars 2020 à la suite d'un échange de prisonniers. Elle est condamnée en mai 2020 à 5 ans de prison pour complot et propagande puis libérée en septembre 2020 avec assignation à résidence dans sa famille à Téhéran. Elle est à nouveau incarcérée à Evin en janvier 2022.

Parmi ses ouvrages les plus connus : « Être moderne en Iran » en 2006, « Les mille et une frontières de l'Iran » en 2012, « Les paradoxes de l'Iran » en 2013.

2. Résumé

L'Iran n'a pas l'image d'un pays d'émigration. Pourtant, des vagues migratoires sont intervenues dès 1902 pour des raisons économiques liées aux taxes, en 1905 pour des raisons politiques liées

à la Révolution constitutionnelle, en 1922 et 1935 pour des raisons sociales liées à la conscription militaire et l'interdiction du port du voile. La destination privilégiée était les émirats de la rive opposée du Golfe persique.

A partir des années 1960, l'émigration s'est poursuivie vers les chantiers pétroliers d'Arabie Saoudite et s'est poursuivie après 1979 vers la Turquie, l'Europe et les USA-Canada en conséquence des répressions de la révolution islamique et de la mobilisation de la Guerre Iran-Irak. Aujourd'hui, l'émigration de nature économique s'est élargie vers le Japon, le Canada et l'Australie. D'autres motifs migratoires moins massifs ou définitifs sont intervenus également sur la période : études supérieures, commerce avec les Emirats du Golfe, les lieux saints chiites, visites familiales etc. Au total, la diaspora iranienne est estimée à 2m d'individus avec des points de densité très élevée sur les étapes de pèlerinage en Iraq et Syrie, à Los Angeles et dans le bazar de Deira à Dubaï.

Une économie parallèle de l'expatriation et de l'accueil des émigrés iraniens s'est développée. Ces activités sont parfois douteuses et souvent très onéreuses : surfacturation de prestations d'intermédiation, détournements de franchises douanières individuelles, spéculations sur les écarts de changes et commissions sur transferts bancaires alternatifs.

Les motivations du départ d'Iran en émigration sont très diverses. En dehors de l'émigration économique de travail, elles peuvent être religieuses ou familiales et financées par des dons. Elles peuvent être causées par des stratégies d'évitement légitimes (échapper à la répression) ou illégitimes (fraude fiscale ou banqueroute). En miroir, l'Iran, pays de 70m d'habitants est également pays d'immigration avec 2,6m d'Afghans, de Kurdes ou d'Arabes irakiens. L'accueil populaire et officiel de ces populations oscille entre compassion généreuse et rejet-rapatriement forcé.

Les autorités iraniennes perçoivent le potentiel d'investissement de la diaspora mais craignent son influence politique et culturelle par le biais des médias édités à l'étranger car dans l'histoire contemporaine de l'Iran plusieurs événements disruptifs ont été initiés depuis l'étranger. Les tentatives de contrôle technique et social des influences étrangères en Iran ont échoué alors que la fuite des cerveaux et des jeunes diplômés s'est accélérée.

Une forme de rituel du projet permanent et une économie de la préparation au départ se sont développées : queue au consulat, intermédiaires onéreux et parfois véreux, cours d'anglais, planification de la vente des biens et ouverture de comptes bancaire à l'étranger. Le projet de départ à l'étranger devient une épopée personnelle avec des sentiments ambivalents de nécessité

impérieuse, d'exaltation face à l'inconnu, de peur d'échouer, de nostalgie anticipée, de honte d'abandonner son pays et d'espoir d'une vie meilleure.

Dans le cas des 500.000 iraniens expatriés en Californie, le processus d'émigration passe généralement par plusieurs étapes :

- Un éclaireur s'installe légalement ou non en Europe du Nord (Scandinavie et particulièrement la Suède), dans un pays limitrophe de l'Iran ou en extrême Orient (Chine, Taïwan ou Thaïlande). Puis il continue vers les USA (souvent la Californie) parfois en passant par le Canada ou par Chypre. Après une période plus ou moins longue, un premier regroupement familial limité est réalisé.
- Obtention de la Green Card puis de la nationalité américaine permettant après quelques années un regroupement familial élargi.

Ces expériences particulières souvent traumatiques, cosmopolites et fragmentées font l'objet de récits individuels et familiaux qui entretiennent une mémoire collective globale, colportée par une multitude de media sociaux. Ces histoires différentes contribuent à créer une nouvelle collectivité iranienne de la diaspora fondée sur la victimisation, les confiscations révolutionnaires et l'esprit de résistance à la tyrannie des clercs.

L'attachement à la patrie d'origine se maintient au moins sur trois plans :

- Maintien d'une relation étroite avec la famille comme soutien économique ou référent moral. Les moyens modernes de communications et de transport estompent la distance, entretiennent le lien affectif et permettent la participation aux grands événements familiaux. Istanbul est plébiscitée comme lieu de rencontre familiale ou de présentation matrimoniale, par sa proximité avec l'Iran et l'absence de visa pour les Iraniens.
- Maintien d'une relation étroite avec le terroir d'origine sous forme d'évergétisme ou d'investissements. Ce phénomène est très visible entre les Emirats et les régions du sud de l'Iran. L'urbanisme de la ville d'Evaz affiche des rues au nom des bienfaiteurs expatriés à Dubaï. Inversement, ces derniers reconstituent à Dubaï des liens de socialisation typiquement iraniens.
- Ces reconstitutions de « petite patrie » dans les lieux d'expatriation, sont souvent kitsch, figées ou caricaturales et manifestent un attachement à un imaginaire collectif national fantasmé.

La culture de l'émigration s'est banalisée et s'est répandue dans toute une partie de la société iranienne comme un désir permanent à défaut d'être atteignable. Le mythe de l'émigration vers un pays de cocagne et hospitalier devient un sujet de conversation ordinaire largement déconnecté

des réalités du quotidien du pays rêvé. Indirectement, l'appréciation de l'Iran se fait en contrepoint des défaut et vertus supposées des pays d'émigration, image en creux des manques et insuffisances perçus de l'Iran. L'Occident est perçu comme un lieu ambivalent de dépravation hédoniste et individualiste mais également de réalisation personnelle et professionnelle. Les émigrés deviennent une nouvelle classe sociale avec un style de vie et un habitus distincts.

Ces expatriés interagissent avec leur communauté familiale élargie au pays et influencent les perceptions des valeurs, les références de mode de vie et modifient les rapports de distinction sociale dans leur société d'origine. Par effet de halo, le prestige d'un expatrié rejillira aussi sur sa famille restée au pays, même si la réussite économique objective de l'expatrié n'est pas à la hauteur des espérances initiales. Les candidats au départ jouissent également d'un statut social supérieur et se distinguent par des rites préparatoires et des préoccupations particulières.

Mais les expatriés se nourrissent paradoxalement d'un espoir de retour dans leur patrie, cultivé par des fréquents retours ou des actions d'évergétisme. Néanmoins, le rapport à la mère-patrie a évolué progressivement avec l'émergence de maisons de retraite et de cimetières en pays d'expatriation, indiquant un rapport plus résigné et moins nostalgique, et montre un attachement sentimental et culturel différent envers l'Iran.

3. Commentaires

Dans cette étude Fariba Adelkhah fait une synthèse de la situation migratoire iranienne, ses motivations, ses caractéristiques et prend comme exemple le cas particulier mais emblématique de l'émigration iranienne aux Etats-Unis. Nous rappellerons les caractéristiques des vagues migratoires iraniennes, leur phénomènes déclenchants et leurs différences. Puis, nous apporterons quelques précisions factuelles sur la migration américaine et plus spécifiquement californienne. Enfin, en contrepoint, nous illustrerons les particularités de la diaspora iranienne à Dubaï pour montrer ses points communs mais également ses différences avec la précédente.

Une émigration ancienne depuis l'Iran

L'émigration iranienne est un phénomène ancien, basée sur les routes de la soie et animée par des minorités persanophones notamment arméniennes, comme les marchands arméniens installés à Marseille au 17^e et 18^e siècle en représentation de leur communauté de la nouvelle Djoulfa à Ispahan. Par ailleurs, en raison de sa proximité géographique, la présence de populations persanophones sur les côtes sud du Golfe persique est attestée de longue date. Les plus anciennes

vagues de migration proviennent des régions du sud de l'Iran et s'expliquent par le négoce et les échanges commerciaux entre les deux rives du golfe. La distance n'est que de 135km entre Bandar Lengeh et les anciennes cités portuaires très actives au 18^e et 19^e siècle de Umm Al Quwain et Ras Al Khaimah (deux des cinq émirats fédérés des EAU). Aujourd'hui, cette communauté historique d'origine iranienne est centrée autour de l'ancienne crique de Dubai et son quartier ancien¹. Aujourd'hui la communauté d'origine persanophone, résidente aux Emirats sans en avoir la nationalité, est estimée à environ 400.000 personnes dont 80% vit à Dubai.

Mais les vagues migratoires après la Révolution islamique de 1979 et les différentes crises postérieures ont dépassé ce cadre historique à la fois par leur ampleur, leur motivation et leur géographie.

Les motivations nouvelles de l'émigration iranienne

Les différentes vagues migratoires de l'époque moderne en raison de crises politiques graves :

- Réfugiés politiques après le renversement du régime du Shah en 1979 ;
- Répressions et purges politiques par la faction khomeyniste contre ses anciens alliés nationalistes, modérés ou gauchistes (éviction du premier ministre Bazargân, parti républicain du peuple musulman d'Iran de Shariatmadari, Front démocratique national de Matin-Daftari et Moudjhidin du Peuple) à partir de 1980 et qui culminent avec les massacres de 1988 dans les prisons ;
- Exodes pendant la période des bombardements des villes iraniennes et la levée en masse des jeunes hommes pendant la guerre Iran-Iraq de 1980-1988 ;
- Répression du Mouvement Vert lors du 2^e mandat de Mahmoud Ahmadinejad en 2009² ;
- Remise en cause unilatérale en 2018 des accords de Vienne sur le nucléaire par les USA et approfondissement de la crise économique en Iran ;
- Révoltes liées à la crise du prix de l'essence de 2019 ;
- Révoltes contre le voile (Mahsa Amini) et plus généralement contre la répression sociale en Iran depuis l'arrivée au pouvoir de Ebrahim Raïsi en 2022.

Autres courants migratoires constants :

- Etudiants iraniens partant à l'étranger : chômage des jeunes en Iran estimé à 35-40%, 60% de filles à l'université avec peu de perspectives professionnelles, 350.000 étudiants iraniens qui étudient à l'étranger (Tehran Times 2014) et 180.000 iraniens diplômés qui partent à l'étranger tous les ans³.

¹ "Diaspora". *Iranicaonline.org*. Encyclopædia Iranica.

² Le film « Les chats persans » (کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد) de Bahman Ghobadi (2009)

³ <http://www.payvand.com/news/14/sep/1002.html> Etudiants iraniens à l'étranger

- Fuite des cerveaux : 63% des étudiants iraniens médaillés aux Olympiades ont émigré d’Iran dans les 14 ans (FMI 2009).
- Flux constants de clients et professionnels iraniens liés à la fuite des capitaux des anciennes et des nouvelles élites économiques, attirées par la sécurisation de leur patrimoine dans l’immobilier de Dubai et du Proche Orient ;
- Flux constants de clients et professionnels iraniens, liés à l’attractivité fiscale et commerciale de Dubai pour des activités légitimes de négoce et de gestion financière ou pour le contournement des sanctions internationales.

Les destinations

Pays d'immigration	Est. en milliers (2021)
United States	1 500
Canada	400
United Kingdom	400
UAE	357
Germany	317
Israel	250
Uzbekistan	160
Sweden	127
Turkey	127
Australia	127
Iraq	111
France	90

Wikipedia (Iranian dispora)

Carte de la diaspora iranienne dans le monde en 2021 (Wikipedia)

■ Iran ; ■ + 1,000,000 ; ■ + 100,000 ; ■ + 10,000 ; ■ + 1,000

Plus de 4 millions d'Iraniens vivent à l'étranger (ministère des Affaires étrangères iranien 2021). Les nouvelles destinations d'émigration sont l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Australie, la Scandinavie, l'Allemagne et la France, Israël (Aliyah - Dan Halutz et Shaul Mofaz, anciens chefs d'état-major, Moshe Katsav – ancien Président), certains pays limitrophes du Golfe, la Turquie, l'Iraq et le Caucase.

Les particularités de l'émigration iranienne aux USA

Elle est récente et correspond pour sa composante principale à la première vague migratoire de l'ancienne classe dirigeante de la monarchie Pahlavi ayant fui le pays⁴. Cette population est particulièrement éduquée (51% d'immigrés iraniens ont obtenu une licence (bachelor) ou plus contre 28% de la population américaine⁵. Certains avaient pu anticiper leur départ et immigrer avec un capital non négligeable. D'autres Iraniens ont remarquablement réussi dans les affaires (fondateur de eBay etc.) . Cette immigration est concentrée en Californie avec environ 500.000 membres à « Tehrangeles » تهرانجلس, centrés sur les quartiers de Tarzana, West Hills, Woodland Hills et Beverly Hills⁶.

La communauté iranophone aux USA est très bien intégrée et a développé des associations, des médias et lobbies politiques particulièrement dynamiques et influents⁷. Les plus connues sont la Public Affairs Alliance of Iranian Americans (PAAIA), lobby des irano-américains organisé et puissant qui tente d'influer sur la politique étrangère américaine concernant l'Iran⁸. L'Association n'a pas soutenu la politique de Trump de sanctions additionnelles⁹.

Par ailleurs, la communauté iranienne aux USA soutient et promeut la culture persane par des festivals, des bourses et des programmes de scolarisation et de financement de chaires universitaires par le biais de la Farhang Foundation¹⁰.

Enfin, la communauté irano-américaine a développé des chaînes de télévision par internet et des radios d'information et de musique accessibles partout dans le monde, y compris l'Iran grâce aux

4 https://www.wikiwand.com/en/Iranian_American

5 "Migration Information Source – Spotlight on the Iranian Foreign Born". *migrationinformation.org*. Juin 2006.

6 https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/06/06/los-angeles-l-autre-capitale-de-l-iran_3425114_3222.html

7 https://www.wikiwand.com/en/Iranian_diaspora

8 <https://paaia.org/>

9 <https://paaia.org/CMS/iranian-american-views-regarding-u-s-sanctions-against-iran-2.aspx>

10 <https://farhang.org/>

outils VPN de contournement des techniques de censure du gouvernement iranien par filtrage des accès internet¹¹.

Ce dernier point n'est pas exclusif des USA et se retrouve également dans les autres grands pays de la diaspora où la création de médias sociaux et d'information sont libres : en France avec Radio France International en Persan¹² ou le Monde Diplomatique édition persane¹³ et au Royaume-Uni avec BBC Persian (TV et Radio)¹⁴

Les particularités de l'émigration iranienne aux Emirats arabes unis

L'immigration iranienne présente de nombreux points communs avec les motivations et les caractéristiques socio-démographiques de l'émigration aux USA. Néanmoins, son histoire plus ancienne, sa proximité géographique, religieuse et culturelle et ses liens économiques très étroits avec l'Iran marquent des différences notables.

La communauté persanophone est venue du sud de l'Iran à l'époque moderne. Elle est de nationalité émirati si elle était présente avant 1925. Elle est perçue comme différente, plus populaire et traditionnelle que les vagues ultérieures de nouveaux migrants iraniens arrivés en fonction des aléas politiques et économiques de l'Iran comme c'est le cas pour les USA.

Cette dernière population, d'origine plus urbaine, est estimée (en l'absence de statistique officielle par nationalité) à environ 400.000 personnes dont 80% vit à Dubaï même. L'intégration de ces nouvelles populations iraniennes s'inscrit dans un imaginaire collectif de valorisation de l'identité persane et de perception souvent négative de « l'arabe barbare et bédouin » des Emirats qui est discriminé culturellement par rapport à « l'arabe héritier des civilisations égyptienne ou levantine ». Ces préjugés ne sont pas partagés par les populations d'origine iranienne anciennement intégrées et bilingues, de nationalité émirati et en position de tenir le rôle de « kafala » pour leurs collègues iraniens nouveaux-venus en simple résidence.¹⁵

Cette présence iranienne se manifeste également par des lieux de sociabilité récents :

- L'Iranian Business Council¹⁶, créé en 1992, association professionnelle d'hommes d'affaires iraniens installés à Dubai.

11 Chaînes de télévision accessibles par VPN : <https://www.parsatv.com/> et Radio musicale - Radio Javan : <https://www.radiojavan.com/>

12 <https://www.rfi.fr/fa/>

13 <https://ir.mondediplo.com/> et <https://www.monde-diplomatique.fr/2022/12/A/65385>

14 <https://www.bbc.com/persian>

- Iranian Club de Dubai¹⁷, créé en 1990 sur le modèle d'un country club anglais, il compte environ 15.000 adhérents dont 2/3 d'Iraniens.
- Iranian Hospital à Dubai, inauguré en 1972.
- Consulat général d'Iran de Dubai, inauguré en 1952, en face de l'Hôpital iranien (l'ambassade est à Abu Dhabi).
- Mosquée iranienne chiite Ali Ibn Abi Talib, construite en 1979 dans le style persan. Elle est située dans le Souk Bur Dubai dans le vieux Dubai.
- Mosquée iranienne chiite Imam Hussein en face de l'Hôpital iranien à Al Wasl Road.

4. Remarques de conclusion

L'émigration iranienne est récente (moins de 50 ans). Elle est née dans les traumatismes de la Révolution islamique, de la guerre Iran-Iraq et des répressions successives du régime islamique. Néanmoins, il est possible de discerner des motivations différentes allant de motifs politiques, religieux (Juifs et Bahá'ís¹⁸), sociaux ou économiques. Les motivations différentes d'émigration ont également fragmenté ces flux de diaspora dont les idées politiques sont parfois différentes voire antagonistes. Toutes ces vagues ont privilégiés le monde occidental et notamment anglo-saxon où elles ont développé des liens de sociabilité particuliers et particulièrement efficaces compte tenu du haut niveau d'éducation de ces émigrants. Le cas de Dubaï est particulier car il compte une composante ancienne arrivée avant 1925 et totalement intégrée à la société dirigeante émiratie. Les Iraniens plus récemment installés à Dubaï ont développé, pour la plupart, une relation ambivalente de coopération avec l'Iran. Nonobstant leurs critiques et leurs opinions vis-à-vis de la République islamique, leur quotidien financier et commercial se vit à l'ombre omniprésente de leur pays d'origine, renforcée sur le plan culturel et des affaires par la proximité et la facilité des voyages avec l'Iran.

5. Bibliographie complémentaire

ADELKHAH Fariba, Les Etudes du CERI– « Les Iraniens de Californie : si la République islamique n'existait pas... » - Centre d'études et de recherches internationales de Sciences Po - 5 mai 2001. URL : <https://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/les-iraniens-de-californie-si-la-republique-islamique-nexistait-pas.html>

¹⁸ Les Baha'is sont une secte musulmane, millénariste et syncrétiste, née au 19^e siècle en Iran et persécutée depuis. Elle compterait 6 millions de fidèles dans le monde (chiffre sans doute surestimé d'un facteur 3).

ADELKHAH Fariba, chapitre 4. L'iranité *off shore* », dans : , *Les mille et une frontières de l'Iran. Quand les voyages forment la nation.* sous la direction de ADELKHAH Fariba. Paris, Karthala, « Recherches internationales », 2012, p. 371-470. URL : <https://www.cairn.info/les-mille-et-une-frontieres-de-l-iran--9782811106645-page-371.htm>